

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

Detectar ChatGPT

Las tecnologías que generan textos desde tus comandos son cada vez más utilizadas.

Y con ello, cada vez son más necesarias las herramientas con las que poder detectar estos casos.

Existen servicios para detectar si un texto ha sido generado por la **IA** de **ChatGPT**, además de **GPT-4** o incluso **Google Bard**.

De esta manera, podrás saber si un texto que te encuentras ha sido creado por inteligencia artificial o por un humano.

OpenAI Classifier

OpenAI Classifier es una herramienta oficial creada por la propia **OpenAI**, creadores de **ChatGPT**.

Te ayudará a identificar los textos que hayan sido creados con su IA, aunque todavía tiene bastante que mejorar.

platform.openai.com/ai-text-classifier

ChatGPT

El propio **ChatGPT** te puede decir si un fragmento de texto está creado por él mismo.

Simplemente tienes que escribir el prompt: *“Quiero que me digas si el texto que te voy a pasar a continuación ha sido generado por Inteligencia Artificial o por ChatGPT. También quiero que argumentes tus respuestas y señales partes concretas del texto que inciten a pensar que no han sido escritas por un humano”*, y pegar a el texto entre corchetes

openai.com/blog/chatgpt

GPTZero

Actualmente es la gran referencia para detectar textos creados por **IA**, ya sea con **ChatGPT** o con otros como **Google Bard**.

Simplemente tienes que pegar un texto de más de 250 caracteres o subir un documento, y te dirá con mucha eficacia si está creado por IA.

gptzero.me

AI Detector

Una alternativa creada por **Sapling**, en la que simplemente pegas un texto en un recuadro y te dirá el porcentaje de falsedad para saber si es falso que sea humano.

Es gratis pero limitado a una cantidad determinada de *tokens*.

sapling.ai/ai-content-detector

Originally.ai

Es el más eficaz a la hora de detectar qué textos están escritos con **ChatGPT** y **GPT-4**.

Su gran inconveniente es que es un servicio de pago, aunque con una pequeña prueba de 50 *tokens* que sirve para analizar apenas 100 palabras.

originality.ai

Corrector.app

Es una web que detecta textos hechos por **IA** y por **ChatGPT** en español.

Simplemente escribes un texto de 800 palabras como máximo, y podrás saber un porcentaje de posibilidad de que sea falso.

corrector.app/es/detector-contenido-ia

Copyleaks

Incluye el aliciente de ofrecer una extensión gratis para **Google Chrome**.

Es gratis para analizar 250 palabras.

Más de 250 palabras pasa a ser de pago.

copyleaks.com/ai-content-detector

Writer

Es una plataforma que sirve para ayudarte a crear contenido, y que también tiene a una **IA** entrenada para detectar textos creados con esta tecnología.

writer.com/ai-content-detector

Smodin

Otro servicio menos conocido y que todavía está en fase de pruebas.

Promete poder identificar los textos que han sido creados con **ChatGPT**, **GPT-4** y **Google Bard**.

Podrás pegar textos o subir documentos con ellos para que los analice.

smodin.io/es/detector-de-contenido-de-ia

Turnitin

Es un servicio de prevención de plagio en internet creado por *iParadigms, LLC*.

Revisa el documento en busca de contenido no original.

Es de 1997, pero detecta IA en inglés y en castellano.

<https://www.turnitin.com/es>